

PEDAGOGLARNI UZLUKSIZ KASBIY RIVOJLANTIRISH JARAYONINI
INDIVIDUALLASHTIRISH

Xudayberdiyeva Janona Rustamovna

TAFU “Maktabgacha ta’lim metodikasi” kafedrası katta o‘qituvchisi

[*Janona.rustamovna@gmail.com*](mailto:Janona.rustamovna@gmail.com)

Annatatsiya: Zamonaviy jamiyatda ta’lim sifati pedagoglarning kasbiy mahorati va ularning o‘z ustida ishlash jarayoniga bevosita bog‘liq. Shuning uchun pedagoglarning uzluksiz kasbiy rivojlantirilishi ta’lim tizimining muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Ushbu maqolada pedagoglarning uzluksiz rivojlanish jarayoni individuallashtirishning pedagogik tizimini takomillashtirish, ularning mohiyati va ahamiyati haqida so‘z yuritiladi.

Аннотация: Качество образования в современном обществе напрямую зависит от профессионального мастерства педагогов и процесса их самосовершенствования. Поэтому непрерывное профессиональное развитие педагогов является важной составляющей системы образования. В статье рассматривается процесс непрерывного развития педагогов, совершенствование педагогической системы индивидуализации, их сущность и значение.

Abstract: The quality of education in modern society directly depends on the professional skills of teachers and the process of their work on themselves. Therefore, the continuous professional development of teachers is an important component of the education system. This article discusses the process of continuous professional development of teachers, the improvement of the pedagogical system of individualization, their essence and significance.

Kalit so‘zlar: ta’lim, pedagog, rivojlanish, bosqich, uzluksiz kasbiy rivojlanish, jarayon, metod, texnologiya, tizim

Ключевые слова: образование, педагог, развитие, этап, непрерывное профессиональное развитие, процесс, метод, технология, система.

Keywords: education, teacher, development, stage, continuous professional development, process, method, technology, system.

Jahonda yuz berayotgan globallashuv sharoitida pedagoglarning intellektual darajalariga qo‘yiladigan talablarning ortib borishi ularning malakasini uzluksiz oshirish va refleksiv ko‘nikmalarini rivojlantirishga e’tiborni kuchaytiradi. Ta’lim muammolari bo‘yicha butunjahon Forumida qabul qilingan 2030 yilgacha mo‘ljallangan konsepsiyada (Incheon Declaration / Education 2030:) “...barcha uchun butun hayoti davomida sifatli ta’lim olishga imkoniyat yaratish...” dolzarb vazifa etib belgilanganligi sohani barqaror taraqqiy ettirishning ustuvorligini ko‘rsatadi. Bu o‘z navbatida, pedagoglarga faoliyatini ongli tahlil qilish, strategik rejalashtirish, individual ta’lim trayektoriyasini mustaqil tuzishga imkoniyat yaratish asosida kasbiy rivojlanishning turli modellari va texnologiyalarini ishlab chiqish zaruriyatini yuzaga keltiradi.

Xalqaro amaliyotda malaka oshirish boshqaruvi va moliyalashtirish tizimini takomillashtirish, innovasion jarayonlarni kengaytirish, ta’lim xizmatlarini diversifikatsiyalash, sifat menejmentini joriy qilish, kasbiy ehtiyojlarga asoslanish, individual faoliyatni modellashtirish, loyihalashtirish,

uzluksizlikni ta'minlovchi mexanizmlarni rivojlantirish hamda ko'p komponentli yondashuvlarni rag'batlantirishga qaratilgan ilmiy izlanishlar olib borilmoqda. Sohada innovasion va integrativ jarayonlarning ta'minlanishi variativlik, faollashtirish, individuallashtirish, differensiallashtirish, uyg'unlashtirish kabi tamoyillar mavjudligini, malaka oshirishning kompetent, kognitiv va shaxsga yo'naltirilganligini hamda faoliyatli, rivojlantiruvchi, reflektiv xarakterga ega bo'lishini taqozo qiladi.

Respublikamizda olib borilgan keng qamrovli islohotlar natijasida maktab ta'limi xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish (MTXUKR) tizimining moddiy-texnik bazasi, huquqiy-me'yoriy, ilmiy-metodik ta'minoti mustahkamlandi, pedagoglar kasbiy mahoratini uzluksiz rivojlantirish va baholashning samarali usullari joriy etildi. Amalga oshirilgan ishlar bilan bir qatorda tizim subyektlari imkoniyatlaridan to'liq foydalanish va ta'lim turlarini uyg'unlashtirish orqali XTXMOga ko'p vektorli yondashuv ehtiyoji tug'ilmoqda. O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida "...uzluksiz ta'lim tizimini yanada takomillashtirish, sifatli ta'lim xizmatlari imkoniyatlarini oshirish, mehnat bozorining zamonaviy ehtiyojlariga mos yuqori malakali kadrlar tayyorlash" vazifasi belgilanib, bu borada pedagoglarning kasbiy kompetentligini doimiy oshirib borishga qulay sharoitlar yaratish, malaka oshirish turlari va shakllarini kengaytirish hamda o'zaro aloqadorligini ta'minlash orqali kutilgan natijalarga erishish muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohalarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son, 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son, 2022-yil 11-maydagi "2022–2026 yillarda xalq ta'limini rivojlantirish bo'yicha milliy dasturni tasdiqlash to'g'risida"gi PF-134-son Farmonlari, 2021-yil 25-yanvardagi "Xalq ta'limi sohasidagi ilmiy-tadqiqot faoliyatini qo'llab-quvvatlash hamda uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4963-son, 2024 yil 21 iyundagi "Maktabgacha va maktab ta'limi tashkilotlari xodimlarini uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-231-son Qarorlari, Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 20-dekabrda "Maktabgacha va maktab ta'limi xodimlarining uzluksiz kasbiy rivojlantirish tizimini takomillashtirish to'g'risida"gi 867-son qarori hamda mazkur faoliyatga tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu dissertatsiya muayyan darajada xizmat qiladi.

Bo'lajak o'qituvchilarni loyihalash faoliyatiga tayyorlash, kreativ tafakkurini rivojlantirishga oid nazariy manbalar mavjudligiga qaramay loyihaga asoslangan o'qitish mazmunini aniqlashtirish, uning bo'lajak o'qituvchilarning kreativ tafakkurini rivojlantirish va pedagogik faoliyatga tayyorlash bo'yicha imkoniyatlarini belgilashga doir dolzarb muammolarning saqlanib qolayotganligi mazkur sohada ilmiy tadqiqot ishlarini olib borish zaruriyatini belgilamoqda.

Ta'lim tizimida muntazam ravishda ro'y beradigan dinamik o'zgarishlar pedagog xodimlarning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda ularning kasbiy rivojlanishlari uchun qulay sharoitlar yaratilishini hamda o'zlarining ham raqobatbardoshlik uchun doimiy intilishlari lozimligini taqozo qiladi. Chunki, pedagogning zamonaviy talablarga javob berishi va muvaffaqiyatli bo'lishi uning yangi bilimlarga ochiqligi, ularni samarali egallashi, amaliyotga kirita olishi, zaruriy ko'nikmalarni o'zlashtirib borishiga bevosita bog'liq. Bu jarayonda pedagogning individual kasbiy rivojlanish trayektoriyasini loyihalash va amalga oshirishning yangi shakl, metod va texnologiyalarini tadqiq qilish muhim ahamiyat kasb etadi. Shuning uchun, quyida avvalgi paragraflarda urg'u berilgan pedagoglarning kasbiy rivojlanishida ilmiy-metodik kuzatuv amaliyotini kasbiy-pedagogik uyushmalar vositasida amalga oshirish strategiyasiga e'tibor

qaratmoqchimiz. Kasbiy-pedagogik uyushmalar pedagogning shaxsiy-kasbiy salohiyatini oshirish, individual ehtiyojlarini qanoatlantirish, professionalizmini rivojlantirish va o‘qitish samaradorligini ta’minlash uchun interfaol maydoncha vazifasini bajaradi.

Aytish zarurki, kasbiy-pedagogik uyushmalar tushunchasi mamlakatimiz ilmiy iste’molida kam ishlatiladi. Shuningdek, amaliyotda ham, asosan rasmiy shakldagi kasbiy-pedagogik uyushmalar, ya’ni maktab, tuman, viloyat, respublika miqyosidagi metodik birlashmalar shaklida faoliyat yuritadi. Norasmiy kasbiy-pedagogik uyushmalar esa sezilarli darajada emas. Shu sababli, kasbiy-pedagogik uyushmalarni ilmiy tadqiq qilish, uni rivojlantirish va ko‘lamini kengaytirish holati mavjud talablardan ortda qolmoqda.

Xorijiy manbalarda mazkur atamaning turlicha, jumladan o‘qitish uyushmasi (the community of learning), amaliyot uyushmasi (the community of practice), kasbiy uyushma (the professional community) va boshqa shakllarda ifodalanishiga duch kelamiz. Quyida esa birmuncha keng o‘rganilgan va tadqiqotimiz vazifalariga to‘g‘ri keladigan “o‘qitishning kasbiy uyushmalari” (Professional Learning Community) atamasiga kengroq to‘xtalamiz.

Manbalarga murojaat qilsak, o‘qitishning kasbiy uyushmalariga doir o‘rganishlar o‘tgan asrning 90-yillariga borib taqalishi hamda dastlab J.Huffman, B.Dianne, F.Oliver, D.Ho, M.Lee [Ошибка! Источник ссылки не найден.; Ошибка! Источник ссылки не найден.] va boshqalarning tadqiqotlarida uchrashi kuzatiladi. Tadqiqotchilarning ta’kidlashicha, o‘qitishning kasbiy uyushmalari g‘oyasi uzoq vaqtlar amerikadagi tashkilotlarga xos bo‘lib kelgan bo‘lsada, hozirda maktab ta’limini transformatsiyalash modeli sifatida butun dunyoga yoyilmoqda. Ayniqsa, Xitoy, Janubiy Koreya, Gonkong, Singapur kabi davlatlarda juda keng tarqalmoqda. Shuningdek, ular harakatdagi kasbiy uyushmalar faoliyatini o‘rganish natijasida quyidagi xulosalarga keladilar:

- kasbiy uyushmalarda ishtirok etish ta’lim tashkilotining jamoaviy salohiyatini ko‘tarishning asosini tashkil etadi;
- faqatgina bir pedagogning kasbiy mahoratini oshirish maktab va ta’lim jarayonini tizimli takomillashtirish imkonini bermaydi;
- har bir pedagogning kasbiy mahoratini oshirishga doimiy, uzluksiz va intiliuvchanlik kasb etadigan yondashuvgina tashkilotda rivojlantiruvchi muhitni yaratadi-ki, unda har bir ta’lim oluvchining individual qiziqishlarini inobatga olish handa zamonaviy ta’lim va ijtimoiy-madaniy amaliyotlarni ro‘yobga chiqarish mumkin bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1. Fayzullayeva G. O‘qituvchi kasb standartini amaliyotda qo‘llash: kognitiv aspekt // Monografiya. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2023. – 160 b.
2. Fayzullayeva G.Sh. Nega aynan loyihaga asoslangan o‘qitish (Project-based learning) uning tub mohiyati nimada? // Mug‘allim hm yzluksiz bilimlendirio‘ ilimiy-metodikaliq jurnali. – Nukus, 2022. – № 6/7. – B. 276-282.
3. Golish L.V., Fayzullayeva D.M. Kasb-hunar kollejlarda modulli dastur asosida ta’lim berish // Kasb-hunar ta’limi. – T., 2002. – № 4. – B. 24.
4. Ibragimov A.A. Pedagogning individual ta’lim trayektoriyasi: mohiyati va amalga oshirish bosqichlari // Samarqand davlat universiteti ilmiy axborotnomasi. – 2017. – 6-son. – 104-108-b.
5. Ibraymov A.Y. Prokuratura organlari xodimlarining malakasini oshirishni masofaviy va aralash shakllar asosida takomillashtirish (raqamlashtirilgan pedagogik dizayn vositalari misolida) / Monografiya. – Toshkent: “Lesson press”, 2021. – 200 b.

6. Inoyatov U.I. Xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish ta’limi sifati va samaradorligini ta’minlashda zamonaviy yondashuvlar // “Xalq ta’limi xodimlarini qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish ta’limi sifati va samaradorligini ta’minlashning dolzarb masalalari” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari. – Toshkent, 2017. – B. 11-14.